

Certificado

Certificamos que o trabalho intitulado "GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA" de autoria de NAIARA CRISTINA DE SOUZA GARAJAU, JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, ALINE DA SILVA PEREIRA, JONATHAS RODRIGO NASCIMENTO ALVES, LEANDRO MAIA LEÃO, JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, ALINE DA SILVA PEREIRA, JONATHAS RODRIGO NASCIMENTO ALVES, LEANDRO MAIA LEÃO foi submetido e aceito para publicação em Anais no IV Congresso Nacional de Educação e Saúde- CONAEDUS, realizado no período de 08/10/2025 à 10/10/2025.

Salvador-BA, 28 de outubro de 2025

COMPLEXO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA HUMANIZE
EDITORA HUMANIZE
CNPJ 44.089.780/0001-63
Editora Humanize: Editora Licenciada pela
CAPES BR pelo Código: 63100024

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA DANTAS CARVALHO COSTA
Data: 29/10/2025 21:52:30-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Nathalia Dantas Carvalho Costa
Presidente do IV CONAEDUS

Caroline Taiane Santos da Silva
CEO da Editora Humanize

NUCLEO DE PESQUISA
EXPERIENCE HUMANIZE